

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

TOYLOQOV Umidjon Bo‘ron o‘g‘li
*Qarshi davlat universiteti amaliy psixologiya
yo‘nalishi 3-kurs talabasi*

YAZIYEV Erkin Sa‘dullayevich
*Qarshi davlat universiteti psixologiya
kafedrasi dotsenti*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10041048>

TALABA-YOSHLARDA HUQUQIY SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Psixologiya fanlari doktori (DSc) B.Jo‘rayev taqrizi ostida

ANNOTATSIYA

Maqolada talaba-yoshlarda huquqiy savodxonlik shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o‘rganilgan. Unda mazkur muammoning nazariy va amaliy jihatlari, bu borada mamlakatimiz psixolog olimlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari haqida so‘z borgan. Muallif tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mazkur muammoni o‘rganish bugungi kunda ham juda dolzarb ekanligi, unda yoritilgan masalalar talaba-yoshlarning huquqiy savodxonligini o‘stirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: jamiyat, shaxs, talaba, konstitutsiya, sud-huquq sohasi, huquqiy ong, huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyat, qonun, globallashuv.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У СТУДЕНТОВ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются социально-психологические особенности формирования правовой грамотности студентов. Рассказывается о теоретических и практических аспектах данной проблемы, а также о научных исследованиях, проводимых психологами нашей страны по этому поводу. Исследование, проведенное автором, показывает, что изучение данной проблемы весьма актуально и в настоящее время, а затронутые в нем вопросы имеют большое значение в развитии правовой грамотности студенческой молодежи.

Ключевые слова: общество, личность, студент, конституция, судебная власть, правосознание, правовая грамотность, правовая культура, право, глобализация.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FORMATION OF LEGAL LITERACY IN YOUTH STUDENTS

ANNOTATION

The article discusses the socio-psychological features of the formation of legal literacy of students. The theoretical and practical aspects of this problem are described, as well as scientific research conducted by psychologists in our country on this matter. The research conducted by the author shows that the study of this problem is very relevant at the present time, and the issues raised in it are of great importance in the development of legal literacy of students.

Key words: society, personality, student, constitution, judiciary, legal consciousness, legal literacy, legal culture, law, globalization.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach barcha sohalar singari, sud-huquq sohalarini isloh qilish, jamiyatda inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirish, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida qonun ustuvorligini ta'minlash, aholining turmush va yashash muhitidagi muhim tomonlarni rivojlantirish, ularning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi jahon taraqqiyoti va globallashuv sharoitida jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, ta'lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratish, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlari ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, Konstitutsiyaning muhim jihatlari ularga bolaligidan boshlab o'rgatish masalalari davlat ahamiyati darajasiga ko'tarildi.

Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-sonli farmonining qabul qilinishi va mazkur hujjatda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalari qatorida fuqarolar ongida "Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish – demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir" degan hayotiy g'oyani mustahkamlash vazifasi qo'yilganligi muhim ahamiyatga egadir [1].

Ushbu hujjat jamiyatda huquqiy tarbiyani yaxshilash, aholining, ayniqsa yoshlarning huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish, ularning huquqiy ongi va huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to'sqinlik qiluvchi muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan ishlarni samarali bo'lishiga olib keladi. Zero, yoshlarimiz qonunlarga ongli ravishda qanchalik og'ishmay rioya qilsa, kelajagimizning egalari bo'lmish yosh avlodning e'tiqodi qanchalik mustahkam bo'lsa, yurtimizda demokratiyaning poydevor tamoyillari shunchalik kuchli kafolatlangan bo'lishi ayni haqiqatdir.

Mamlakatimiz psixologiya fanida shaxsning huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonlik va savodsizlikning psixologik xususiyatlari, shaxs ijtimoiylashuvida huquqiy ong va huquqiy savodxonlikning ahamiyati masalalari keng o'rganilgan va hozirgi kunda ham mazkur muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar davom ettirilmoqda. Ayniqsa, ushbu yo'nalishda mamlakatimiz olimlaridan E.G'.G'oziyev, G'.B.Shoumarov, M.G.Davletshin, V.M.Karimova, A.M.Jabborov, B.Jo'rayev, B.M.Umarov, Z.T.Nishonova, G'.A.Normurodov, N.G'.Kamilova, U.D.Qodirov va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari juda muhim bo'lib, ularning asarlarida huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, yoshlarda huquqiy ong va huquqiy savodxonlikning shakllanishiga ta'sir qiluvchi psixologik omillar haqida muhim ma'lumotlar berilgan.

G.M.Qurbonova o'z ilmiy tadqiqotlarida oliy ta'lim muassasalari talabalarida huquqiy madaniyatni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Muallif oliy ta'lim tizimida talabalarining huquqiy madaniyatini shakllantirish jarayonida faqatgina qonunlarning o'zi yetarli bo'lmasligi, bunda huquqiy tashviqot va targ'ibot, huquqiy madaniyat, ijtimoiy institutlar tomonidan huquqiy mavzuga bag'ishlangan tadbirlar ham yaqindan yordam berishini ta'kidlagan.

Talabalarda huquqiy madaniyatni shakllantirishning asosi sifatida mustaqilligimizning muqaddas ramzlari bo'lgan “Davlat gerbi”, “Davlat bayrog'i”, “Davlat madhiyasi”ni qadrlash va e'zozlashga o'rgatish juda muhim bo'lib, bu ramzlar har bir insonda Vatan bilan faxrlanish, unga cheksiz hurmat, sadoqat kabi xislatlarni tarbiyalashda alohida o'rin tutishi e'tirof etilgan [3].

B.Jo'rayevning ilmiy tadqiqot ishlari esa o'spirinlarda huquqiy savodxonlik shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan. Muallif tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishida huquqiy savodxonlikning kognitiv, xulqiy va baholash komponentlarini yuqori darajada shakllanganligiga ko'ra o'spirinlarda huquqqa ongli munosabatni, qonunchilikning ijobiy baholashni, jamiyatning huquqiy tizimiga bag'rikenglikni shakllantirish orqali huquqiy realizm (huquqiy tolerantlik)ni kuchaytirib, huquqiy skeptitsizm, huquqiy sinizm va huquqiy infantilizmni susaytirishga ta'sir etishi muhimligi asoslangan; huquqiy ongning huquqiy savodxonlikka ta'siri natijasida huquqiy realizm bilan o'spirinlar huquqiy savodxonligining kognitiv, xulqiy va emotsional-baholash komponentlarini integrativ rivojlanishida kognitiv komponentlar huquqni bilishda muhim omil ekanligi isbotlangan; o'spirinlarda tafakkurning predmetli va belgili tiplarini rivojlanganligi induktiv va deduktiv xulosa chiqarish xususiyatlarini integrativ shakllanishi tufayli, huquqiy savodxonligi yuqori darajada bo'lganlar muammoli vaziyatlarni hal etishda “to'g'ri-noto'g'ri” emas, balkim “eng ko'proq maqbul yoki kam nomaqbul” tamoyiliga asoslanishlari aniqlangan [2].

Tahlil va natijalar. Biz ilmiy tadqiqot ishimizda talaba-yoshlarda huquqiy ong va huquqiy savodxonlikni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish masalasiga alohida e'tibor qaratdik. Tadqiqotni amalga oshirishda talaba-yoshlarda huquqiy ong va huquqiy savodxonlikni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish maqsadida Qarshi davlat universiteti talabalar kontingentini tanlab oldik. Jami respondentlar soni 153 nafarni tashkil etdi.

Huquqiy savodxonligi haqida gap ketganda, biz ko'pincha shaxsning qonunlarni bilish va ulardan boxabarlik darajasini tushunamiz. Lekin bu juda keng tushuncha bo'lib, yuqoridagilardan tashqari shaxsning jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, islohotlarga daxldorligini sezib, davlat va jamiyat oldidagi fuqarolik mas'uliyatini his qilib yashashi, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo'lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishlari ham tushuniladi. Biz tajriba-sinov ishlarida talaba-yoshlarning huquqiy savodxonliklarini oshirib borishdagi urinishlarini o'rganib, quyidagicha xulosalarni qo'lga kiritdik (1-jadval):

1-jadval

Talaba-yoshlarning huquqiy savodxonliklarini oshirishga yo'naltirilgan xatti-harakatlari

№	Baholash mezonlari	Talabalar munosabat miqdori nafar	Foiz
1	Doimiy ravishda huquqiy manbalar bilan shug'ullanaman	27	17,64
2	Huquqiy holatlar bilan bog'liq vaziyatlarni kuzatib boraman	103	67,32
3	Bu holatga zarurat sezmayman	23	15,04

Tajriba-sinov ishlarida respondent sifatida qatnashgan talaba-yoshlar o'zlarining huquqiy savodxonliklarini oshirishdagi asosiy harakatlarida 17,64 % respondent (27 nafar) tomonidan “doimiy ravishda huquqiy manbalar bilan shug'ullanaman” degan javobni berdilar.

Tadqiqotimizda ishtirok etgan ko‘pchilik talaba-yoshlar esa huquqiy savodxonliklarini “huquqiy holatlar bilan bog‘liq vaziyatlarni kuzatib boraman” tarzidagi javob bilan oshirib borishlarini bildirganlar (103 nafar (67,32%). Shu o‘rinda aytib o‘tish mumkinki, talaba-yoshlar yoki fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish borasida markaziy telekanallarda huquqiy mavzularda teleko‘rsatuvlarni tayyorlash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari barcha ta’lim muassasalarida ham huquqiy savodxonlik masalalarini tushuntirishda qonun hujjatlariga mos qisqa videoroliklarni ishlab chiqish muhimdir.

Ayrim talaba-yoshlar esa o‘zlarining huquqiy savodxonliklarini oshirishga hech qanday ehtiyoj yo‘q degan javobni berganlar. Bu borada 23 nafar yoki 15,04 % talaba-yoshlarda “bu holatga zarurat sezmayman” javoblari kuzatildi.

2-jadval

Talaba-yoshlarda huquqiy savodxonlik shakllanishiga sabab bo‘lgan omillar ko‘rsatkichlari

№	Baholash mezonlari	O‘spirinlar munosabat miqdori nafar	Foiz
1	Ta’lim jarayonida huquq fanlarining o‘qitilishi	64	41,83
2	Huquqiy holatlar bilan bog‘liq vaziyatlarga tushib qolganligim sababli	20	13,07
3	Har bir fuqaro huquqiy savodxonlikka ega bo‘lishi kerak, degan tasavvur	37	24,18
4	Huquq sohasiga bo‘lgan qiziqishim sababli	8	5,23
5	Shaxsiy intilishim tufayli	10	6,54
6	Atrofdagilardan huquqiy jihatdan ustuvor bo‘lish istagi	-	-
7	Hayotda kerak bo‘ladi, degan tushuncha tufayli	14	9,15
8	Boshqa sabablar	-	-

Respondentlar fikridan “ta’lim jarayonida huquq fanlarining o‘qitilishi” huquqiy savodxonlikni shakllanishining asosiy sababi deb baholash mumkin (64 nafar (41,83 %)). Ayrimlari o‘zlarida huquqiy savodxonlik shakllanishining asosiy sharti “huquqiy holatlar bilan bog‘liq vaziyatlarga tushib qolganligim” deb munosabat bildirganlar (20 nafar (13,07%). Bir guruh talabalar esa “har bir fuqaro huquqiy savodxonlikka ega bo‘lishi kerak degan tasavvur” ushbu yo‘nalishdagi bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirishning asosiy sharti deb ko‘rsatmoqdalar (37 nafar (24,18%).

Tajriba-sinov ishlarida ishtirok etgan talaba-yoshlarning 8 nafari (5,23%)da esa huquqiy savodxonliklarining asosiy sababi sifatida qiziqishlari xizmat qilayotganliklarini ifodalaydilar. Shaxsiy intilishlarini sabab sifatida ko‘rsatuvchilar 10 nafar (6,54%)ni tashkil etmoqda.

Bu holat ham fuqarolar orasida turli bilimlarga qiziquvchi insonlar ham borligidan dalolat bermoqda. Shuningdek, “hayotda kerak bo‘ladi degan tushuncha tufayli” huquqiy savodxonlikni shakllantiruvchilar 14 nafar (9,15%)ni tashkil etdi. Ushbu toifa talabalar oldingi tahlillarda huquqiy savodxonlikni o‘zini o‘zi nazorat qiluvchilarning munosabatini davomi deyish mumkin.

Umuman olganda, mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida fuqarolarni, jumladan talaba-yoshlarni huquqiy ongi va bilimlarini rivojlantirish, ularning huquqiy madaniyatini oshirish davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb masala hisoblanadi. Ayniqsa, kelajagimiz vorisi bo‘lgan yoshlarning huquqiy salohiyatini oshirish asosida fuqarolik jamiyatini shakllantirish, buning uchun yoshlarda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, pedagogik ta’sirchan usul, shakl va omillarini tahlil etish, shuningdek, huquqiy ongni shakllantirish va huquqiy xabardorlikni oshirishning ta’sirchan mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bu borada shaxsning erta yosh bosqichlaridayoq fuqarolik huquqlarini anglab yetishi, shaxsiy va jamoat ishlarida ularning faolligiga to‘siq bo‘luvchi holatlarning huquqiy jihatdan yechimini topish, yoshga xos xususiyatlariga ko‘ra huquqiy savodxonlikning tarkibiy tuzilmalari va ularni shakllanishtirishga xizmat qiluvchi psixologik omillarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardandir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 09 yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4149765>.
2. Jo‘rayev B. O‘spirinlarning huquqiy savodxonlikka munosabatlarini empirik o‘rganish natijalari // Psixologiya. - Buxoro, 2023. -№ 1. -B. 222-225.
3. Qurbonova G.M., Oliy ta’lim muassasalari talabalarida huquqiy madaniyatni shakllantirishning nazariy jihatlari. Zamonaviy ta’lim / Современное образование. 2014, №11, 16-20 betlar.
4. G‘oziyev E.G‘. Ontogenez psixologiyasi: nazariy-eksperimental tahlil. “ NOSHIR”, Toshkent, -2010. -360 b.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz